

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОТИТОВ ПИЯВКАМИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нарбаев К.П.

Андижанский государственный медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19441867>

Аннотация: В данной научной статье анализируются современные подходы к лечению наружного отита, в частности роль и эффективность гирудотерапии (лечения пиявками). Наружный отит представляет собой воспаление наружного слухового прохода, часто вызываемое бактериальной или грибковой инфекцией. К традиционным методам лечения относятся антибиотики, антисептические растворы и противовоспалительные препараты.

В последние годы гирудотерапия, как одно из направлений альтернативной медицины, применяется с целью уменьшения воспаления, улучшения кровообращения и облегчения боли. Биологически активные вещества, выделяемые пиявками, в том числе гирудин и другие ферменты, могут улучшать местную микроциркуляцию и снижать уровень медиаторов воспаления.

Ключевые слова: наружный отит, гирудотерапия, лечение пиявками, заболевания уха, воспаление, альтернативная медицина, биологически активные вещества, гирудин, комплексная терапия, эффективность лечения.

Наружный отит - это воспаление наружного слухового прохода, которое чаще всего развивается в результате бактериальной или грибковой инфекции. Данное заболевание сопровождается болью, зудом, отёчностью и снижением слуха. В современной медицине основными методами лечения являются антибиотики, антисептики и противовоспалительные препараты.

В последние годы растёт интерес к одному из направлений альтернативной медицины - гирудотерапии.

Гирудотерапия (лат. *hirūdō* - "пиявка" и др.-греч. *θεραπεία* - "лечение") - метод лечения определённых заболеваний с помощью медицинских пиявок (*Hirudo medicinalis*). Считается физиотерапевтической процедурой и относится к альтернативной медицине. Эти пиявки являются единственным видом данного подкласса кольчатых червей, обладающим лечебным эффектом; остальные виды им не обладают.

Постановка пиявок - одна из лечебных процедур. Она была особенно широко распространена в восточной медицине. В лечебных целях используются челюстные пиявки, а именно медицинская пиявка. Она обитает в пресноводных водоёмах, а также разводится в лабораторных условиях. Длина медицинской пиявки составляет 8-12 см, вес - 2 г. Она зелёного цвета, на спине имеет продольные оранжевые полосы, во рту - три зубчатые челюсти и слюнные железы. Пиявка прокусывает кожу своими зубчиками и выделяет из слюнных желёз вещество под названием гирудин, которое препятствует свёртыванию крови. Голодная пиявка за 30-60 минут может высосать 10-15 мл крови. Каждая пиявка высасывает немного крови, поэтому лучше, чтобы после того, как пиявка

отпадёт, ранка ещё немного покровоточила. Затем на ранку и область вокруг неё накладывается стерильный материал. Врач назначает постановку пиявок при некоторых формах гипертонической болезни, тромбозе, инфаркте миокарда, стенокардии, неврите, радикулите, фурункулах и других заболеваниях. Пиявок ставят на виски (предпочтительно за ушную раковину), на подзатылочную область шеи, на кожу над сердцем и печенью, а также на другие участки тела.

Гирудотерапия - технологии лечения пиявками в медицине. Развитие сферы гирудотерапии: Изначально считалось, что польза гирудотерапии заключается только в кровопускании. Её польза была известна, и она широко применялась в Древнем Египте, Греции и Риме. Царица Клеопатра активно использовала её для сохранения своей красоты. О широком применении пиявок в истории свидетельствует даже то, что их изображения были нанесены на стены египетских пирамид. Впоследствии этот метод стал очень популярным, и было обнаружено множество его полезных свойств. Слюна пиявки содержит более 200 веществ, из которых около 15 являются биологически активными веществами и приносят большую пользу организму человека.

Подготовка к гирудотерапии заключается в том, чтобы обеспечить присасывание пиявок в нужных местах. Пиявки очень чувствительны и не переносят посторонних запахов. Поэтому кожа должна быть чистой. Абсолютно чистой: без запаха пота, мыла, геля, шампуня, парфюмерии и других "лишних" запахов, а также без следов меновазина или мазей. Лучше всего помыться детским или хозяйственным мылом и не использовать парфюмерию и кремы перед сеансом гирудотерапии.

Надо сказать, что пиявки чувствительны к погоде и, например, во время грозы становятся очень беспокойными. В такое время могут возникнуть трудности с их присасыванием и кровососанием. Поэтому для постановки пиявок погода должна быть спокойной. Если в соседней комнате идет ремонт, эффект может быть таким же, как и от грозы - поставить пиявок будет сложно. Также пиявки не любят кухонных запахов. Поэтому, если сеанс гирудотерапии проводится на дому, комнату необходимо проветрить, иначе пиявки могут не присосаться.

Если возникают трудности и пиявка не хочет присасываться, можно сделать легкий массаж, протереть нужный участок кожи полотенцем, смоченным в горячей воде. Или можно согреть кожу, приложив к ней стакан с горячей водой. Если пиявка все равно не хочет присасываться, в точке постановки следует сделать небольшой прокол скарификатором или иглой до появления капельки крови. У пиявок очень тонкие хеморецепторы, и она может "сесть" на ранку или кровь.

Готовясь к гирудотерапии, пациент не должен забывать о кровотечении и должен подготовить перевязочные материалы: маленькие стерильные салфетки (продаются в аптеке), вату (или ватные диски) и лейкопластырь (можно бумажный скотч, он удобнее). В клинике перевязочные материалы включены в стоимость процедуры, но если лечение проходит на дому, не стоит забывать о повязках, даже если гирудотерапевт привез их с собой. Они могут понадобиться для смены повязки, если она промокает.

Техника постановки пиявок Алгоритм действий:

- Пациенту разъясняется цель процедуры.
- Подготавливаются: ёмкость с пиявками, тёплая вода, раствор глюкозы, пробирка, стерильные салфетки, ватные шарики, пинцет, бинт, солевой раствор.

- Область постановки пиявки протирается тёплой водой.
- Область постановки пиявки смачивается раствором глюкозы.
- Пиявка из пробирки приставляется к необходимому участку кожи.
- Насытившись, пиявка отпадает сама.
- На место укуса накладывается асептическая повязка.
- Использованные пиявки помещаются в 3% раствор хлорамина для утилизации.

Примечание: Если во время процедуры пациент почувствует себя плохо, на место присасывания пиявки капают солевым раствором, после чего она отпадает.

Целебное воздействие пиявок на организм человека.

Лечебный эффект медицинской пиявки обусловлен её слюной, которая содержит биологически активные вещества. Основной компонент - гирудин, он препятствует свертыванию крови и стимулирует процесс рассасывания тромбов. Гирудин и другие биологически активные компоненты слюны обладают бактерицидным (уничтожают патогенные микробы), а также бактериостатическим (препятствуют росту и размножению бактерий) действием. Исследования, проведенные в ходе открытия этого вещества, положили начало практике применения антикоагулянтов в медицине.

Слюна пиявок содержит фермент гиалуронидазу, который способствует глубокому - до 10 см - проникновению активных веществ в ткани организма. Кроме того, этот фермент расщепляет соединительную ткань, благодаря чему усиливается рассасывание рубцов.

Показания.

Данный метод терапии имеет множество показаний к применению, среди которых следующие заболевания:

- Заболевания сердечно-сосудистой системы;
- Заболевания желудочно-кишечного тракта;
- Заболевания лёгких;
- Заболевания щитовидной железы;
- Заболевания мочеполовой системы;
- Заболевания кожи (а также косметические дефекты);
- Заболевания центральной и периферической нервной системы;
- Ревматологические заболевания;
- ЛОР-заболевания;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата;
- Инфекционные заболевания;
- Различные травмы;
- Заболевания глаз.

Противопоказания.

Проведение процедуры абсолютно противопоказано в следующих случаях:

- Тромбоцитопения;
- Онкологические заболевания;
- Гемофилия;
- Длительные и обильные кровотечения;
- Нарушение свёртываемости крови;

➤ Непереносимость компонентов слюны пиявок.

Лечение наружного отита пиявками может быть использовано в качестве альтернативного и вспомогательного метода, но его эффективность не полностью доказана. В современных клинических протоколах этот метод не рекомендуется в качестве основного лечения. Поэтому целесообразно применение гирудотерапии только под наблюдением врача и в составе комплексного лечения.

Использованная литература:

1. Hamshiralik ishi asoslari. Q.S. Inomov
2. Hamshiralik ishi asoslari. K.O'. Zokirova
3. American Society of Hirudotherapy. Evidence Base for Hirudotherapy, 2026
4. Lauche R. et al. Systematic review of leech therapy, Clinical Journal of Pain, 2014.

